

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“ILM-FAN, RAQAMLI
TRANSFORMATSIYA
VA INTELLEKTUAL TARAQQIYOT
INTEGRATSIYASI”
MAVZUSIDAGI MAGISTRLARNING I
RESPUBLIKA ILMIY FORUMI
2026-yil 2-aprel

UO'K 001.891:004(06)
KBK 72+32.81
ISBN 978-9910-5078-4-7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19551350>

ENERGIYA TEJAMKOR ISHLAB CHIQRISH UCHUN IOT YECHIMLARI

Sherbayev Murotdjon Rahimdjanovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Energetika va amaliy fanlar” dotsenti,

PHD, m.sherbayev@kiut.uz

Rahmatov Sherzod Sherdil o‘g‘li

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi davr uchun dolzarb bo‘lgan mavzulardan biri energiya tejamkor ishlab chiqarishni ta‘minlashda Internet of Things (IoT) texnologiyalarining o‘rni ko‘rib chiqiladi. Zamonaviy sanoat korxonalarida elektr energiyasi, issiqlik, siqilgan havo va boshqa resurslar sarfini kamaytirish ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish va raqobatbardoshlikni oshirishning muhim omiliga aylangan. Shu nuqtai nazardan, IoT asosidagi monitoring, ma‘lumotlarni real vaqt rejimida yig‘ish, analitika, predictive maintenance va digital twin yechimlari energiya boshqaruvini takomillashtirishda samarali vosita sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: IoT, energiya samaradorligi, smart manufacturing, Industry 4.0, predictive maintenance, digital twin, energiya monitoringi.

KIRISH

Respublikamizda va dunyoda tabiiy resurslarni kamayib borishi hamda elektr energiya ishlab chiqarish juda dolzarb va muhim bo'lib bormoqda. Sanoat korxonalarida energiya resurslaridan oqilona foydalanish eng asosiy iqtisodiy va texnologik vazifalardan biriga aylangan. Ishlab chiqarish jarayonlarida energiya sarfining ortib borishi mahsulot tannarxini oshishiga olib keladi, energiya uzilishlari yoki kuchlanish tushib ketishi, uskunalarning ishlash samaradorligini pasaytiradi va korxonaning umumiy rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli energiya iste'molini kuzatish, tahlil qilish va boshqarishni raqamlashtirish ehtiyoji kuchaymoqda. Industry 4.0 doirasida IoT va cyber-physical systems yondashuvlari aynan shu muammoni hal etishga xizmat qiladi, chunki ular fizik uskunalarni raqamli monitoring va aqlli analitika bilan bog'laydi. Lee, Bagheri va Kao tomonidan taklif etilgan 5C arxitekturasi real vaqt ma'lumot yig'ish, uni qayta ishlash, cyber muhitda birlashtirish, tahlil qilish va boshqaruvga qaytarish jarayonini smart manufacturingning nazariy asosi sifatida ko'rsatadi. [1]

IoT asosidagi energiya boshqaruvi korxonalarga qaysi sex, uskuna yoki texnologik bosqichda ortiqcha energiya sarfi sodir bo'layotganini aniqlash imkonini beradi. So'nggi tadqiqotlar Industry 4.0 texnologiyalari korxonalarining energy management amaliyotlarini kuchaytirishi, ayniqsa monitoring, ma'lumotlarning shaffofligi va operatsion optimallashtirishda sezilarli ta'sir ko'rsatishini qayd etadi.

IoT texnologiyasining mohiyati va sanoatdagi o'rni

IoT deganda internet orqali o'zaro bog'langan sensorlar, aqlli qurilmalar, boshqaruv modullari va dasturiy platformalar orqali ma'lumot almashadigan tizim tushuniladi. Sanoat sharoitida bu yondashuv ko'pincha Industrial Internet of Things, ya'ni IIoT deb yuritiladi. IIoT tizimlarida turli uskuna va agregatlarga o'rnatilgan sensorlar elektr toki, kuchlanish, temperatura, bosim, vibratsiya, yuklama va boshqa parametrlarni uzluksiz o'lchaydi. Ushbu ma'lumotlar lokal tarmoq, edge qurilmalar

yoki bulutli platformalar orqali markaziy tizimga uzatiladi va analitik modullar tomonidan qayta ishlanadi. [2,3]

Aynan shu jarayon energiya tejamkor ishlab chiqarish uchun muhimdir, chunki energiya sarfi ko‘pincha ko‘zga tashlanmaydigan yo‘qotishlar hisobiga yuqori bo‘ladi. Masalan, kompressor tizimlaridagi havo sizib chiqishi, nasoslarning ortiqcha yuklama bilan ishlashi, pechlarning noto‘g‘ri rejimda ishlatilishi yoki bo‘sh turgan uskunalarning energiya iste‘mol qilishi ishlab chiqarish xarajatlarini sezilarli oshiradi. IoT ushbu holatlarni real vaqt rejimida ko‘rsatib, energiya isroflarini manzilli aniqlashga yordam beradi. IoT orqali energiya monitoringda quyidagi hisoblar qilinadi:

a) Umumiy energiya sarfi

$$E = P \times t$$

E — energiya sarfi, kWh

P — quvvat, kW

t — vaqt, soat

Masalan:

stanok quvvati = 5 kW, ishlash vaqti = 8 soat, $E = 5 \times 8 = 40 \text{ kWh}$

b) Bir oy uchun energiya sarfi

$$E_{oy} = E_{kun} \times N$$

Agar kuniga 40 kWh bo‘lsa, 25 ish kunida:

$$40 \times 25 = 1000 \text{ kWh}$$

c) Pul xarajati

$$C = E \times Tariff$$

Masalan tarif 900 so‘m bo‘lsa:

$$1000 \times 900 = 900000 \text{ so‘m}$$

d) Tejalgan energiya

$$E_{tejash} = E_{oldin} - E_{keyin}$$

oldin = 1000 kWh; keyin = 820 kWh; $1000 - 820 = 180 \text{ kWh}$

e) Tejalgan pul

$$S = E_{tejash} \times Tariff$$

$$180 \times 900 = 162000 \text{ so'm}$$

f) Tejamkorlik foizi

$$\eta = \frac{E_{oldin} - E_{keyin}}{E_{oldin}} \times 100\%$$

$$\eta = \frac{1000 - 820}{1000} \times 100 = 18\%$$

Hisob-kitob jadvali

1-jadval

№	Uskuna nomi	Quvvat (kW)	Ish vaqti (soat)	Kunlik energiya (kWh)	Oylik energiya (kWh)	Tarif (so'm)	Oylik xarajat
1	CNC stanok 1	5	8	40	1000	900	900 000
2	CNC stanok 2	4.5	8	36	900	900	810 000
3	Kompressor	7	6	42	1050	900	945 000
4	Nasos	3	10	30	750	900	675 000

Keyin IoT joriy etilgandan keyingi jadval ham beriladi:

2-jadval

№	Uskuna nomi	Oldingi sarf (kWh)	Keyingi sarf (kWh)	Tejalgan energiya	Tejalgan pul
1	CNC stanok 1	1000	850	150	135 000
2	CNC stanok 2	900	780	120	108 000
3	Kompressor	1050	910	140	126 000
4	Nasos	750	690	60	54 000

Energiya tejamkor ishlab chiqarishda IoT yechimlarining asosiy yo'nalishlari

Energiya tejamkor ishlab chiqarish uchun IoT yechimlari avvalo real vaqt energiya monitoringidan boshlanadi. Bunda aqlli hisoblagichlar va sensorlar yordamida uskunalar, ishlab chiqarish liniyalari yoki butun sexlar bo'yicha energiya iste'moli alohida o'lchanadi. Natijada korxonada umumiy sarf emas, balki aniq qayerda va qachon ortiqcha energiya ishlatilayotganini ko'ra oladi. Bu esa energiya boshqaruvida intuitiv qarorlardan ko'ra ma'lumotga asoslangan qarorlarga o'tishni ta'minlaydi. [3,4,5]. Ikkinchi muhim yo'nalish predictive maintenance hisoblanadi. Nosozlanayotgan

uskuna ko‘pincha odatdagidan ko‘proq energiya sarflaydi. Masalan, podshipnik yeyilishi, motor qizib ishlashi yoki nasos ichki qarshiligining oshishi energiya samaradorligini pasaytiradi. Predictive maintenance sensorlar orqali vibratsiya, temperatura va elektr parametrlarini kuzatib, nosozlikni oldindan aniqlaydi. Shu tariqa nafaqat avariya va to‘xtashlar kamayadi, balki energiya sarfi ham optimallashtiriladi. 2025-yilgi sharhlar predictive maintenance’ning Industry 4.0 ishlab chiqarishidagi markaziy rolini tasdiqlaydi.

Uchinchi yo‘nalish digital twin texnologiyasidir. Digital twin — bu real ishlab chiqarish obyektining raqamli nusxasi bo‘lib, unga sensorlardan kelayotgan ma’lumotlar doimiy uzatiladi. Bunday tizim yordamida turli ish rejimlari virtual tarzda sinab ko‘riladi va qaysi variant kamroq energiya talab qilishi aniqlanadi. 2025-yildagi tadqiqotda IoT bilan integratsiyalashgan digital twin yopiq siklli monitoring, optimallashtirish va adaptiv boshqaruvni ta’minlashi ko‘rsatilgan.

Joriy etishdagi muammolar

IoT yechimlarini ishlab chiqarishga joriy etishda bir qator muammolar mavjud. Avvalo, boshlang‘ich investitsiya xarajatlari nisbatan yuqori bo‘lishi mumkin. Sensorlar, tarmoq infratuzilmasi, serverlar, dasturiy platforma va integratsiya ishlari ma’lum mablag‘talab qiladi. Bundan tashqari, kiberxavfsizlik, ma’lumotlarni standartlashtirish, turli ishlab chiqaruvchilarning qurilmalari o‘rtasidagi moslik va malakali mutaxassislar yetishmasligi ham dolzarb masalalardir. IoT bo‘yicha 2024-yilgi sharhlarda integratsiya murakkabligi va xavfsizlik muammolari eng asosiy to‘siqlar qatorida qayd etilgan. Yaqin besh yillikda biz kadrlarni yetishtirib bu amaliyotni egallamasak orqada qolib ketamiz. Respublikamizda shundoq ham elektr energiyaga extiyoj yuqori va ixtidorlik kadrlarga ham biz kadrlarni AI, kiber xavfsizlik hamda soha bo‘yicha o‘qitib olsak ushbu tizimni bimalol joriy qila olamiz. Ushbu tizim, o‘rta va uzoq muddatda ushbu texnologiyalar ko‘pincha o‘zini oqlaydi. Chunki energiya sarfining kamayishi, uskunalarning ishonchliligining oshishi, to‘xtashlar sonining

kamayishi va resurslardan samarali foydalanish korxonalar iqtisodiy ko'rsatkichlarini yaxshilaydi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, dunyoda texnika texnologiya juda tez ildamlab ketmoqda biz energiya sohasiga AI va IOT sunniy intellekt Industr 4.0 joriy etmas ekanmiz iqtisod qilishni o'lamasak ham bo'ladi. Energiya tejamkor ishlab chiqarish uchun IoT yechimlari zamonaviy sanoatning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biridir. Ushbu yondashuv sensorlar orqali ma'lumot yig'ish, real vaqt monitoringi, predictive maintenance, digital twin va aqlli analitika yordamida energiya sarfini kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va boshqaruv qarorlarini takomillashtirish imkonini beradi. Industry 4.0 va cyber-physical systems konsepsiyalariga tayangan holda IoT korxonalarini oddiy avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishdan smart manufacturing darajasiga olib chiqadi. Demak, energiya resurslaridan oqilona foydalanishni istagan korxonalar uchun IoT texnologiyalarini joriy etish nafaqat texnik, balki iqtisodiy va strategik zaruratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H.-A. (2015). *A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems*. Manufacturing Letters, 3, 18–23. <https://doi.org/10.1016/j.mfglet.2014.12.001>.
2. Cagno, E., va boshq. (2025). *Energy management and Industry 4.0: Analysis of the relationships and impacts in manufacturing*. Energy.
3. Kwon, Y. (2025). *Smart Manufacturing Innovation Through the Integration of Digital Twin and IoT Energy Management Frameworks*. International Journal of Control, Automation and Systems.
4. *The use of the Internet of Things to increase energy efficiency in manufacturing*. International Journal of Energy Sector Management, 2024.

5. Hassan, I. ul, va boshq. (2025). *Predictive Maintenance in Industry 4.0: A Review of Data-Driven Approaches*. Procedia Computer Science.